

O'SIMLIK XOMASHYOSINI EKSTRAKSIYA USULIDA DASTLABKI QAYTA ISHLAB, BIOFAOL MODDALAR SAQLAGAN EKSTRAKTIV MODDALAR OLIHNING AYRIM TEXNOLOGIK JIHLTLARI BO'YICHA QISQACHA SHARH

Mirzayeva Nargiza Anvarjon qizi

Izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529139>

Insoniyat tarixida dorivor o'simliklardan foydalanish eng qadimiy davrlardan boshlab muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Sharq tabobati, Avitsenna asarlari va boshqa manbalarda turli o'simliklarning shifobaxsh xususiyatlari batafsil tasvirlangan. Bugungi kunda dorivor o'simliklar farmatsevtika, biologik faol qo'shimchalar, oziq-ovqat va kosmetika sanoatining muhim xomashyosi hisoblanadi. Ularning tarkibida alkaloidlar, flavanoidlar, fenolik kislotalar, saponinlar, taninlar, polisaxaridlar va boshqa turli biologik faol moddalar mavjud.[1]

Mazkur moddalarning ajratib olishning asosiy texnologik bosqichi – ekstraksiya jarayoni hisoblanadi. Ekstraksiya to'g'ri tashkil etilsa, olingan ekstraktiv moddalar farmatsevtika sanoati uchun yuqori sifatli preparatlar tayyorash imkonini beradi. Shu sababli, ekstraksiya texnologiyasining turli jihatlarini o'rganish, uni zamonaviy usullar bilan takomillashtirish dolzarb vazifalardan biridir.[2]

Ekstraksiya- qattiq yoki suyuq fazadan ma'lum komponentlarni erituvchi (yoki erituvchilar aralashmasi) yordamida ajratib olish jarayoni.

Ekstraksiya samaradorligi ko'p jihatdan o'simlik xomashyosining dastlabki tayyorlanishiga bog'liq. Ushbu bosqich quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1 **Xomashyoni yig'ish** –O'simliklarni yig'ish vaqti biologik faol moddalarning miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, flavanoidlar gullash davrida, efir moylari esa urug'lanish davrida maksimal miqdorda to'planadi.[3]

2 **Quritish**- Quritish jarayonida biofaol moddalar saqlanishi uchun optimal harorat tanlanishi lozim. Juda yuqori haroratda fenolik birikmalar parchalanishi mumkin. Odatda 40-60 °C diapozonida quritish eng maqbul hisoblanadi.

3. **Maydalash va elash** – Maydalangan xomashyo erituvchi bilan ko'proq yuzaga ega bo'ladi, bu esa diffuziya jarayonini tezlashtiradi. Biroq zarrachalar juda mayda bo'lsa, filtrlash qiyinlashadi. Shuning uchun 0.5-2 mm o'lchamdagi fraksiyalar eng maqbul deb hisoblanadi.[4]

Tayyorgarlik bosqichlaridan so'ng esa ekstraksiya jarayoni amalga oshiriladi. Ekstraksiya jarayonining samarali kechishi uchun texnologik jarayonlarni rejalashtirishda bir necha muhim omillarni inobatga olishga to'g'ri keladi. Ular:

1. Ekstraksiya usuli (perkolyatsiya-reperkolyatsiya, statik yoki dinamik ekstraksiya, matseratsiya- remasteratsiya va h.k.);

2. Ekstraktorning ishchi hajmining balandlik: diametr nisbatlari, ya'ni l/d munosabati;

3. Jarayon karraliligi.

4. Ekstragent turi (qutbli yoki qutbsiz erituvchi, kislotali yoki ishqoriy);

5. Jarayon harorati;

6. Jarayon bosimi;

7. Xomashyoni maydalanganlik darajasi;

8. Davomiylik (vaqt) kabi omillar;

Oddiy ekstraksiyaning mohiyati shuki, maydalangan xomashyoning qattiq fazasidagi modda katta miqdordagi erituvchi yordamida eritib olinadi. Agar ekstraksiya bir necha

marta takrorlansa, u holda bu jarayon takroriy yoki fraksion ekstraksiyalash deb ataladi. Agar ekstraktiv moddalar eritmada to'xtovsiz ravishda ekstraksiya qilib turilsa, bu usul perforatsiya deb ataladi. Qarshi oqim qo'llanilganda esa jarayon qarama- qarshi perforatsiya deb ataladi. [5] Perkolyatsiyada-qarama-qarshi ekstraksiyada perkolyatorlar va ekstraktorlar qo'llaniladi.

O'simlik xomashyosidan biofaol moddalarni ajratib olishda ekstraksiyaning barcha turlaridan foydalaniladi. Ekstraksiya turini xomashyodan ajratib olinishi zarur bo'lgan modda yoki moddalar guruhiga qarab tanlanadi.

Ekstraksiya jarayonini tezlashtirish uchun qator kimyoviy, fizik, mexanik ta'sirlar ko'rsatish ham alohida holatlarda samarali hisoblanadi. Ekstraksiya tezligiga kimyoviy ta'sir ko'rsatuvchi usul bu – jarayon sirt-faol moddaning kiritilishi hisoblanadi. Fizik-mexanik ta'sirlar esa: ultratovush, elektr zaryad, impuls va h.k.lar hisoblanadi.[6]

Hozirgi kunda o'simlik xomashyosini ekstraksiya qilishning eng zamonaviy usuli bu – yuqori kritik sharoitlarda flyuid gazlar yordamidagi ekstraksiyalash [8] usuli hisoblanadi. Ushbu usulning boshqa an'anaviy usullardan farqi shundaki, bunda jarayon juda tez sodir bo'ladi. Taqqoslash uchun: masteratsiya, perkolyatsiya va shu kabi usullarda ekstraksiyaning to'liq sikli uchun 1 sutkadan 10 sutkagacha vaqt sarflansa, fluid gazlar yordamida ekstraksiyalash uchun esa to'liq sikl 1 soatdan oshmaydi.

Xulosa. O'simlik xomashyosidan biofaol moddalar olishda dastlabki qayta ishlash va ekstraksiya texnologiyasining ahamiyati juda katta. Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarga olib keladi:

1. Xomashyoni to'g'ri yig'ish, quritish va maydalash biofaol moddalar chiqimini 20-30% ga oshiradi.
2. Optimal texnologik parametrlar tanlansa, biofaol moddalar sifatli saqlanadi va chiqim yuqori bo'ladi.
3. Farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida zamonaviy ekstraksiya texnologiyalarini keng joriy etish istiqbolli yo'nalishlardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rates, S. M. K. (2001). Plants as source of drugs. *Toxicon*, 39(5), 603–613.
2. Handa, S. S., Khanuja, S. P. S., Longo, G., & Rakesh, D. D. (2008). Extraction technologies for medicinal and aromatic plants. UNIDO.
3. Turaeva, N. S. (2018). O'zbekiston dorivor o'simliklari kimyoviy tarkibi va farmakologik xususiyatlari. *Tibbiyot va biologiya jurnali*, №2, 45–50.
4. Azwanida, N. N. (2015). A review on the extraction methods use in medicinal plants, principle, strength and limitation. *Medicinal & Aromatic Plants*, 4(3), 1–6.
5. Ширшова Т. Экстракция как метод выделения биологически активных соединений // интернет-ресурс.
6. Белокуров С.С., Флисюк Е.В., Смахова И.Е. Выбор метода экстрагирования для получения извлечений из семян пажитника сеного с высоким содержанием биологически активных веществ. *Разработка и регистрация лекарственных средств*. 2019;8(3):35-39.